

- **Nombre autor:** Alejandro Román Márquez
- **Departamento:** Departamento de Derecho Administrativo, Universidad de Sevilla
- **Título del trabajo:** “Viviendas de uso turístico, legislación económica y calidad de la oferta alojativa: una propuesta integradora”
- **Título en inglés:** “*Tourist housing, economic legislation and quality of accommodation: an integrative proposal*”
- **Fuente de publicación:** en la *Revista General del Derecho del Turismo*, lustel, nº 5, junio, 2022, 35 páginas
- **ISSN-e:** 2660-8626
- **Resumen y palabras clave:** El objeto de este trabajo es proponer algunos mecanismos para hacer compatible la regulación autonómica de las viviendas de uso turístico, los requisitos derivados de la legislación sobre actividades de servicios y la calidad de una oferta turística razonablemente homogénea. Para ello, se ha realizado un análisis de la normativa turística autonómica centrado en los requisitos de equipamiento y servicios exigidos a las viviendas de uso turístico en cada territorio, de la legislación económica que regula las actividades de servicios, de la postura de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en esta materia, y de la jurisprudencia más reciente y relevante. El resultado es una aproximación global a este fenómeno con el objetivo de aportar algunas soluciones a sus problemas más acuciantes.

Viviendas de uso turístico, apartamentos turísticos, normativa turística, legislación económica, actividades de servicios, economía colaborativa.

The purpose of this work is to propose some mechanisms to make compatible the regional regulation of touristic housing, the requirements derived from the legislation on service activities and the quality of a reasonably homogeneous touristic offer. To this end, an analysis of the regional tourism regulations has been carried out, focused on the equipment and service requirements demanded of homes for tourist use in each territory, of the economic law that regulates service activities, of the position of economic authorities in this matter, and the most recent and relevant jurisprudence. The result is a global approach to this phenomenon with the aim of providing some solutions to its most pressing problems.

Touristic housing, touristic apartments, touristic law, economic law, service activities, collaborative economy.